

माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा स्तर का एक तुलनात्मक अध्ययन

ममता भारद्वाज

सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विभाग,
देवसंस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

Email : mamta.bhardwaj@dsvv.ac.in and Mob. No. -7417790865

Received : 27/11/2023

1st BPR : 01/12/2023

2nd BPR : 06/12/2023

Accepted : 12/12/2023

Abstract

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा स्तर का एक तुलनात्मक अध्ययन करना है। **यादृच्छिक प्रतिचयन** विधि द्वारा उत्तराखण्ड के हरिद्वार जिले के माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया। आंकड़ों का संग्रहण शैक्षिक आकांक्षा मापनी द्वारा किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों में यह पाया गया कि शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों की अपेक्षा अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के मध्यमान तथा मानक विचलन में बढ़ोत्तरी पायी गयी है। जिससे यह सिद्ध होता है कि शासकीय विद्यालयों की अपेक्षा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का आकांक्षा स्तर उच्च पाया गया है।

Key words : शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय, शैक्षिक आकांक्षा, विद्यार्थियों ।

मनुष्य की स्थिति अन्य प्राणियों से हमेशा से भिन्न है। वह जीवन परमात्मा की सबसे बड़ी विभूति के रूप में इस सृष्टि पर आया है। वह समाज में रहता है, उस की एक सभ्यता है, सभ्य आचरण की उससे अपेक्षा की जाती है। साथ उसे इतना ज्ञान संपन्न भी होना चाहिये कि दुनिया जिस तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। यह योग्यता तभी विकसित होती है जब व्यक्तित्व और ज्ञानसंपदा की दृष्टि से वह स्वयं कुछ उपार्जित करे। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही प्राचीनकाल से शिक्षा की व्यवस्था की जाती रही है। शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप भले ही बदलता रहा हो, पर वह प्रचलन में हमेशा अनिवार्य रूप से रही है।

इसकी उपयोगिता और आवश्यकता के संबंध में वास्तविक रूप में शिक्षा मानव विकास का मूल आधार है। इसकी सहायता से मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है ताकि उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जा सके। शिक्षा से तात्पर्य व्यक्तित्व के समग्र विकास से है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त प्रदान करने वाली प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है।

इस अनुरूप वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था को देखा जाये तो यह अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। इन समस्याओं में छात्रों की अनुशासनहीनता, प्रारंभिक शिक्षा की अपेक्षा विद्यार्थियों में नित्य प्रति के अध्ययन कार्य की अवहेलना, शैक्षिक आकांक्षा स्तर का निम्न होना, अध्ययन आदतों की कमी आदि कई कारण हैं।

सबसे मूल कारण यह है कि विद्यार्थी के सामने यह स्पष्ट नहीं रहता है कि उन्हें पढ़ कर क्या करना है? जो शिक्षा वे प्राप्त कर रहे हैं उसका उनके जीवन में क्या योगदान होगा? उनके शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य क्या है?

छात्रों की अध्ययन के प्रति इस अरुचि आकांक्षा स्तर के निम्न होने का कारण तत्कालीन परिस्थितियों भी रही हैं। कोविड महामारी महामारी ने लगभग विश्व के समस्त देशों को नुकसान पहुंचाया तथा इससे हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। सम्पूर्ण लाकडाउन की अवधि में शिक्षण संस्थानों के बन्द रहने से छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर इसका खासकर प्रभाव पड़ा।

प्रायः यह देखा जाता है कि साकारात्मक व्यक्ति की आकांक्षा स्तर उच्च तथा निराशावादी व्यक्ति का आकांक्षा स्तर निम्न होता है। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी जितना कार्य करते हैं उससे भी अधिक कार्य करने की इच्छा प्रकट करते हैं। विद्यार्थियों के कार्य करने की मात्रा एवं क्षमता उसके आकांक्षा स्तर पर आधारित होती है। कार्य की

सफलता या असफलता आकांक्षा स्तर को उच्च एवं निम्न श्रेणी का बनाती है।

शैक्षिक आकांक्षा प्रत्येक शिक्षार्थी के अंदर थोड़ी अथवा बहुतायत मात्रा में निहित होती है जो उसे स्वयं के भविष्य के संदर्भ में विभिन्न योजनाओं एवं उद्देश्यों का निर्धारण एवं निरूपण करने में सहायता करती है।

माध्यमिक स्तर के बालक शैक्षिक संदर्भ में अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा अपने उन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पूरे मनोयोग से प्रयास भी प्रारम्भ करता है लेकिन कभी-कभी जब उन्हें अपने किये गये प्रयासों से आपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं होती है तो उनमें निराशा का भाव भी उत्पन्न हो जाता है।

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की आयु लगभग 14-18 वर्ष की होती है जो किशोरावस्था कहलाती है। चूंकि किशोरावस्था को जीवन के उमंगो तरंगो नई आशों का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालकों में कल्पना की बहुलता देखने को मिलती है। उनका अधिकांश समय दिवास्वप्न देखने में व्यतीत होता है। दिवास्वप्न इन्हें प्रेरणा देते हैं तथा इस आधार पर वे रचनात्मक कार्य करते हैं। इस अवस्था में उनमें रूचि का विकास तेजी से होता है। उनमें आत्मसम्मान और आत्मचेतना की भावना अधिक प्रबल होती है।

इस अवस्था में बालकों को सही निर्देशन की आवश्यकता होती है जिससे वे अपने लक्ष्य के प्रति केन्द्रित हो सकें तथा उनमें उचित आकांक्षा स्तर का विकास हो सके।

प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शैक्षिक आकांक्षा स्तर के जांच की आवश्यकता महसूस की गई।

अध्ययन का उद्देश्य –

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध विधि –

प्रस्तुत शोधकार्य में सर्वक्षण शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रतिदर्श एवं प्रतिचयन –

प्रतिदर्श आकार – 200

1. 100 शासकीय विद्यालय के छात्र
2. 100 अशासकीय विद्यालय के छात्र

प्रस्तुत शोध अध्ययन में यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा हरिद्वार जिले के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 एवं 10 के 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

शोध अभिकल्प

प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्थिर समूह तुलना अभिकल्प का प्रयोग किया गया है।

ऑकड़ा-संग्रहण उपकरण –

शैक्षिक आकांक्षा मापनी

प्रश्नों की संख्या – 45, निर्माता – वी. पी. शर्मा एवं अनुराधा गुप्ता, अंकन – इस मामले में प्रत्येक प्रश्न के दो खंड 'अ' तथा 'ब' हैं। उत्तर कुंजी के अनुसार सही उत्तर के लिए 1 अंक तथा गलत के लिए 0 अंक रखे गए हैं।

परिकल्पना –

प्रयुक्त शोध कार्य में निम्न परिकल्पना का निर्माण किया गया है—

माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक आकांक्षा स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु टी-परीक्षण का उपयोग किया गया।

ऑकड़े संग्रहण की प्रक्रिया

प्रस्तुत शोध के ऑकड़े संग्रहण हेतु सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले के माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों विद्यालयों की सूची तैयार की गई। तत्पश्चात यादृच्छिक प्रतिचयन के लॉटरी विधि द्वारा दो शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों का चयन किया गया।

इन विद्यालयों के 200 विद्यार्थियों का चयन भी लॉटरी विधि के द्वारा किया गया। इसमें कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के विद्यार्थियों

को शामिल किया गया। विद्यार्थियों का चयन करने के उपरांत प्रतिदर्श छात्र-छात्राओं को प्रश्नावली प्रदान की गई। उन्हें उचित निर्देश देकर प्रश्नावली भरवाई गई। प्रश्नावलियों को एकत्रित करने के बाद उनकी स्कोरिंग की। प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण t-test के माध्यम से किया गया।

परिणाम

प्रस्तुत शोध हेतु शून्य परिकल्पना का उपयोग किया गया है। माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक आकांक्षा स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

सांख्यिकी विश्लेषण तालिका

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक आकांक्षा स्तर का विश्लेषण

समूह	विद्यार्थियों की सं०	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	सहसंबंध	टी का मान	सार्थक स्तर
	N	M	SD	SED	r	t	
शासकीय विद्यालय के छात्र	100	24.35	4.76	0.618	-0.15	7.54	0.05 एवं 0.01 स्तर पर सार्थक है
अशासकीय विद्यालय के छात्र	100	28.95	4.89				

df = 198 0.05 level = 1.972 0.01 level = 2.601

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों का क्रमशः मध्यमान 24.35 तथा 28.95 और मानक विचलन क्रमशः 4.76 तथा 4.89 आया है। इन दोनों के बीच सांख्यिकी विश्लेषण करने पर मानक त्रुटि 0.618 तथा ज का मान 7.54 आया है।

परिणामों की व्याख्या

शासकीय विद्यालय तथा अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के मध्यमान तथा मानक विचलन में अंतर पाया गया है। शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों की अपेक्षा अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के मध्यमान तथा मानक विचलन में बढ़ोत्तरी पायी गयी है। जिससे यह सिद्ध होता है कि शासकीय विद्यालयों की अपेक्षा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का आकांक्षा का स्तर उच्च पाया गया है।

अध्ययन का विवेचन

प्रस्तुत अध्ययन में माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा स्तर की तुलना करने का प्रयास किया गया है। प्राप्त परिणामों के आधार पर हमें ज्ञात हुआ कि शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपेक्षा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा का स्तर उच्च पाया गया।

शासकीय विद्यालयों में प्रायः देखा जाता है कि वहां के शिक्षक शिक्षा प्रणाली पर ध्यान नहीं देते हैं और ना ही बालकों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। उनकी मानसिकता अधिकतर यह होती है कि शिक्षण उनके लिए केवल एक व्यवसाय है, जिससे उन्हें हर महीने तंखाह मिलती है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं और ना ही बालकों की आवश्यकताओं, कौशलों, लक्ष्यों और उनके जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं।

शासकीय विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण भी मुख्यतः शिक्षा के अनुकूल नहीं होता है। वहां के छात्र सामान्यतया अनुशासित नहीं होते हैं और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण वे अपने भविष्य के प्रति भी जागरूक नहीं होते हैं। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं एवं शिक्षण सम्बन्धी संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन की कमी से उसका भी छात्रों को समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सरकारी नीतियों एवं उनके क्रियान्वयन में व्याप्त उदासीनता आदि अनेक व्यापक कार्य का प्रभाव छात्रों के शैक्षिक आकांक्षा स्तर पर होता है। शासकीय विद्यालयों की अपेक्षा अशासकीय विद्यालयों में प्रायः देखा जाता है कि वहां के शिक्षक और संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भी अपने कर्तव्यों के प्रति सतत उन्मुख रहती है और अपने विद्यालय के छात्रों के सतत विकास एवं

प्रगति एवं उनके जीवन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं और उन्हें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं एवं छात्रों का उचित एवं कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन करते हैं। इन विद्यालयों का वातावरण भी शिक्षा के अनुकूल होता है और शिक्षा सम्बन्धी वर्तमान संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। इन्हीं कारणों से शासकीय विद्यालयों की अपेक्षा अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक आकांक्षा स्तर में बढ़ोत्तरी पायी गयी।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत शोध कार्य में “माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का शैक्षिक आकांक्षा स्तर का एक तुलनात्मक अध्ययन” समस्या का चयन किया गया। शासकीय विद्यालय एवं अशासकीय विद्यालय के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को स्वतंत्र चर तथा शैक्षिक आकांक्षा स्तर को आश्रित चर के रूप में लिया गया। इस अध्ययन में शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया तथा शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों से 100-100 विद्यार्थियों का चयन प्रतिदर्श संभाव्यता प्रतिचयन की यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। इन विद्यार्थियों से शैक्षिक आकांक्षा मापनी प्रश्नावली का उपयोग कर सांख्यिकी विश्लेषण किया गया। अतः निष्कर्ष तालिका प्रदर्शित करती है कि माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक आकांक्षा स्तर में अंतर पाया जाता है।

संदर्भ सूची

- आचार्य श्रीराम शर्मा, शिक्षा एवं विद्या (वाङ्मय), गायत्री तपोभूमि मथुरा
- शर्मा भगवती देवी, बच्चों की शिक्षा ही नहीं दीक्षा भी आवश्यक, गायत्री तपोभूमि मथुरा
- आचार्य श्रीराम शर्मा, इच्छा आकांक्षाओं के नियंत्रण का मनोविज्ञान, गायत्री तपोभूमि मथुरा
- आचार्य श्रीराम शर्मा, बालकों का भावनात्मक निर्माण (बाल मनोविज्ञान)
- पचौरी ड गिरीश, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, आर लाल बुक डिपो मेरठ
- पांडेय ड रामशकल, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
- भटनागर सुरेश, सक्सेना अनामिका, आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, आर लाल बुक डिपो मेरठ
- खातून सलमा, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी राजस्थान
- शिवनारायण, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर
- शर्मा एस निधि (2002), छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर
- मोहम्मद आसिफ (2010), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
- शर्मा गोपेश कुमार (2014), लर्डसविश्वविद्यालय चिकानी अलवर
- मिश्र दुर्गेश कुमार (2016), जेआरएच यूनिवर्सिटी चित्रकूट
- गौतम अमित एवं चंदेल (2016), एनपीएस दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
- नेगी संगीता (2018), मालिनी वैली कलेज अफ एजुकेशन कोटद्वार
- प्रभु दयाल (2019), राजस्थान विवि जयपुर राजस्थान
- राठौड प्रो मुदित (2020), शिक्षा महाविद्यालय जामडोली जयपुर गजपाल कमल नारायण (2021), प्रगति महाविद्यालय रायपुर
- शर्मा गरिमा (2022), श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल वीवी झुंझुनू राजस्थान

Websites

- <https://www.kailasheducation.com>
- <https://jaankarirakho.in>
- <http://educationindiajournal.org/home>
- <https://primaryedudose.com/2020/11/habit-in-hindi.html>

